

COMITÉ DE ÉTICA DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL (CEEAA) DEL CENTRO INTEGRAL DE NEUROCIENCIAS A.C. (hm CINAC)

INFORME

Ref. : OH_CEEA-04/2015 Versión 03 (AMPLIACIÓN/MODIFICACIÓN)

El Comité de Ética de Experimentación Animal del hm CINAC, como Órgano Habilitado por la Comunidad de Madrid para evaluación de proyectos en base a lo señalado en el RD 53/2013 de 1 de febrero, *por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia*, ha evaluado la propuesta de Proyecto que a continuación se relaciona:

Proyecto de Investigación con título “SELECTIVE VULNERABILITY OF NEURONAL DEGENERATION IN PARKINSON’S DISEASE: THE LOAD ARISE FROM DEALING WITH ROUTINE BEHAVIOUR”

“VULNERABILIDAD SELECTIVA DE LA DEGENERACIÓN NEURONAL EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON: LA CARGA SE PRESENTA TRATANDO CON EL COMPORTAMIENTO RUTINARIO”.

- Investigador principal LEDIA F. HERNANDEZ, responsable del diseño y de los procedimientos.
- Centro donde se realizan los procedimientos: Animalario del Centro Integral de Neurociencias A.C. (hm CINAC) Reg. ES280920000025.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 del RD 53/2013, para la evaluación se ha requerido cumplimentar el formulario oficial aprobado por este Órgano Habilitado, que recoge toda la información incluida en el Anexo X. La evaluación se ha realizado sin existir conflicto de intereses y con un nivel de detalle apropiado al tipo de proyecto.

Evaluación:	Dictamen:
Evaluada la finalidad y beneficios científicos o docentes justifica el uso de animales (Art. 34, 2a)	Favorable
Evaluada la conformidad con los requisitos de reemplazo, reducción y refinamiento (Art. 34, 2b)	Favorable
Evaluación y clasificación de los procedimientos (Art. 34, 2c) Severidad: Clasificación final del proyecto:	Moderada Tipo II
Evaluado el análisis de los daños y beneficios, para determinar si los daños, el sufrimiento, el dolor y la angustia que se les puede causar a los animales están justificados por los resultados esperados, teniendo en cuenta consideraciones éticas y los beneficios que, en definitiva, pueda suponer el proyecto para los seres humanos, los animales o el medio ambiente (Art. 34, 2d)	Favorable
Examen de las situaciones y excepciones previstas en los artículos 6, 7, 9.1, 19, 20, 21, 22, 23, 25.3, y 5, 26 y 29 del RD 53/2013, de 1 de febrero (Art. 34, 2e) Art. 6, Condiciones generales de alojamiento y cuidado de los animales Art. 7, Métodos de eutanasia Art. 9.1, Transporte de animales conforme a normativa vigente Art. 19, Animales criados para ser utilizados en los procedimientos	Favorable Favorable Favorable Favorable

Art. 20, Animales de especies amenazadas	No aplica
Art. 21, Primates	No aplica
Art. 22, Animales capturados en la naturaleza	No aplica
Art. 23, Animales asilvestrados y animales vagabundos de especies domésticas	No aplica
Art. 25.3, Los procedimientos se realizan evitando cualquier dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero innecesario	Favorable
Art. 25.5, Condiciones generales de los procedimientos para que puedan ser realizados por personas capacitadas o autorizadas de forma temporal en las condiciones fijadas en el art. 15.3	Favorable
Art. 26, Anestesia y analgesia durante el procedimiento	Favorable
Art. 29, Reutilización de animales durante el procedimiento	Favorable

Examinadas las excepciones previstas en el artículo 34.2, e) no se ha encontrado ninguna situación que requiera autorización expresa por parte de la Autoridad Competente.

Determinación de la necesidad de evaluar el Proyecto de forma retrospectiva: No requiere evaluación retrospectiva.

Por lo expuesto este Órgano Habilitado emite una **EVALUACIÓN FAVORABLE**

Este informe sólo tiene validez para el proyecto o procedimiento propuesto y en las condiciones en ellos descritas. Cualquier cambio que afecte a las implicaciones bioéticas y/o de bioseguridad del mismo, invalida este informe y deberá ser puesto en conocimiento de este Órgano Habilitado para su valoración.

En Móstoles, a 26 de mayo de 2016

Firmado: Sergio Ferreiro Cid
Secretario del Comité de Ética de Experimentación Animal del Centro Integral de Neurociencias A.C